

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

АТРАНОРИН - МИЕЛОДИСПЛАСТИК СИНДРОМНИ ДАВОЛАШ УЧУН ЯНГИ САМАРАЛИ ДОРИ ВОСИТАСИ

Абдумунинова Р.Н.¹, Шаройко В.В.², Холмуродова Д.К.³

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²И.П.Павлов номидаги 1-Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети, Санкт-Петербург ш., Россия Федерацияси

³Самарқанд давлат тиббиёт университети хузуридаги иммунология, аллергология, инсон геномикаси илмий-амалий маркази, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу иш миелодиспластик синдромни даволаш учун АКТ - киназ ингибитори бўлган атранориннинг биологик мослигини, цито-ва генотоксиклигини, таъсир механизмини ва фойдаланиш истиқболларини ўрганишга бағишланган. Атранорин препарати Флеш-хроматография усули билан ажратиб олинган; идентификация УВ, ИҚ ва ЯМР спектроскопияси, масс-спектрометрия ва элементар таҳлил ёрдамида амалга оширилган. Биомослашувчанлик тадқиқотлари ЕСВ340 ва НЕК293 хужайра линияларига нисбатан гемомослашувчанлик, генотоксиклик, антиоксидант фаоллик, цитотоксиклик тадқиқотларини ўз ичига олган. Атранориннинг АКТ киназа билан ўзаро таъсирини компьютер моделлаштириши докинг ёрдамида амалга оширилди, сўнгра олинган комплексларнинг молекуляр динамикаси; атранориннинг адмета статик хусусиятлари ҳам ҳисоблаб чиқилган. Оқим цитометрияси ТНР-1, Мопо-Мас-1 ва КГ-1 хужайра линияларида ва инсон суяк илиги хужайраларида атранорин иштирокида PD-L1 ва ТИМ-3 ифода даражасини таҳлил қилишни ўз ичига олган.

Калим сўзлари: Атранорин, биомослашув, цитотоксиклик, генотоксиклик, АКТ-киназа оқим цитометрияси.

ATRANORINE - A NEW EFFECTIVE DRUG FOR THE TREATMENT OF MYELODYSPLASTIC SYNDROME

Abdumuminova R.N.¹, Sharoyko V.V.², Kholmurodova D.K.³

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²I.P.Pavlov 1st St. Petersburg State Medical University, St. Petersburg, Russian Federation

³Scientific and Practical Center of Immunology, Allergology, Human Genomics under Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This work is devoted to the study of biocompatibility, cyto- and genotoxicity, mechanism of action and prospects for the use of atranorin, which is an AKT kinase inhibitor, for the treatment of myelodysplastic syndrome. Atranorin was isolated by preparative flash chromatography; identification was carried out by UV, IR, and NMR spectroscopy, mass spectrometry, and elemental analysis. Biocompatibility studies included studies of haemocompatibility, genotoxicity, antioxidant activity, cytotoxicity against ECV340 and HEK293 cell lines. Computer modelling of the interaction of atranorin with AKT kinase was carried out using docking followed by molecular dynamics of the resulting complexes; the ADMET properties of atranorin were also calculated. Flow cytometry included analysis of the expression level of PD-L1 and TIM-3 in the presence of atranorin on THP-1, Mono-Mac-1 and KG-1 cell lines, as well as human bone marrow cells.

Keywords: Atranorin, Biocompatibility, Cytotoxicity, Genotoxicity, AKT kinase, Flow cytometry

АТРАНОРИН - НОВЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Абдумунинова Р.Н.¹, Шаройко В.В.², Холмуродова Д.К.³

¹Самарқандский государственный медицинский университет, Самарқанд, Узбекистан

²1-й Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Российская Федерация

³Научно-практический центр иммунологии, аллергологии и геномики человека при Самарқандском государственном медицинском университете, Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Данная работа посвящена изучению биосовместимости, цито- и генотоксичности, механизма действия и перспектив применения атранорина, являющегося ингибитором АКТ-киназы,

для лечения миелодиспластического синдрома. Атранорин выделяли методом препаративной флэш-хроматографии; идентификацию проводили с помощью УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии и элементного анализа. Исследования биосовместимости включали исследования гемосовместимости, генотоксичности, антиоксидантной активности, цитотоксичности в отношении клеточных линий ECV340 и HEK293. Было проведено компьютерное моделирование взаимодействия атранорина с киназой АКТ с использованием докинга с последующей молекулярной динамикой полученных комплексов; также были рассчитаны адмета статические свойства атранорина. Проточная цитометрия включала анализ уровня экспрессии PD-L1 и TIM-3 в присутствии атранорина на клеточных линиях THP-1, Mono-Mac-1 и KG-1, а также на клетках костного мозга человека.

Ключевые слова: Атранорин, биосовместимость, цитотоксичность, генотоксичность, АКТ-киназа, проточная цитометрия

Долзарблиги. Миелодиспластик синдром барча хавфли касалликларнинг тахминан 1% ни ташкил қилади, аммо шунга қарамай, сезиларли ўлим билан боғлиқ. Масалан, Европа ва АҚШда таснифлаш тизимларини ишлаб чиқиш туфайли ушбу касалликни эпидемиологик баҳолаш қийин бўлиб қолмоқда, аммо умумий касалланиш 60 ёшдан кейин йилига 100 000 кишига тахминан беш ҳолатни ташкил қилади ва ёш кексайиши билан ортади [10]. Бугунги кунда "назорат пунктлари" тизимининг PD-L1 ва TIM-3 оқсилларининг ифодаланишига таъсир қилувчи миелодиспластик синдромни даволаш учун АКТ киназ ингибиторларининг ривожланиши ва улардан самарали фойдаланиш долзарбдир. Назорат молекулаларининг ифодасини ўзгартириш орқали ўсимтага қарши иммунитетни бостириш механизми кўплаб ўсма касалликларида кенг тарқалган. Лишайниклар кўп миқдордаги ўзига хос иккиламчи метаболитларнинг ишлаб чиқарувчилари бўлиб, уларнинг аксарияти бошқа тирик организмларда учрамайди [1,2]. Ҳозирги вақтда 800 дан ортиқ лишайникларнинг иккиламчи метаболитлари маълум [1]. Лишайникнинг ароматик метаболитларининг аксарияти (тахминан 500 та бирикма) ацетат-полималонат биосинтези жараёнида ҳосил бўлади, бу биосинтезнинг ташкил этилиши ва механизми жихатидан ёғ кислотаси синтазаларига жуда ўхшаш бўлган поликетид синтаз ферментлари (ПКС) иштирокида содир бўлади [1]. Кўплаб лишайникларда ҳосил бўладиган атранорин асосий иккиламчи метаболит ҳисобланади [2]. Ушбу бирикманинг фармакологик ва биологик фаоллиги интенсив ўрганилган. Атранориннинг инсон меланома хужайралари (FemX) ва инсон йўғон ичак саратони (LS 174) бўйича цитотоксик фаоллигини ўрганиш қуйидаги натижани кўрсатди: IC_{50} (FemX) = 20,9 мкг•мл \approx 1 (0,056 мкм) ва IC_{50} (LS 174) = 24,6 мкг•мл \approx 1 (0,066 мкм). [13]. Шунингдек, депсиднинг инсон ўпка аденокарсиномаси (A549) хужайраларига нисбатан цитотоксиклиги аниқланди: атранориннинг 25 мкг • мл \approx 1 (0,067 мкм) концентрациясида хужайра ҳаётлигини 80% йўқотиш кузатилди [12]. Атранориннинг ўсимта (НТВ-140 меланомаси, DU-145 ва РС-3 простата аденокарсиномаси) ва нормал (инсон тери фибробластлари) апоптотик оқсиллар (Вах, caspase -3, 7 ва 9) ифодасига таъсири баҳоланди.

Тадқиқот мақсади. Лишайник таркибидаги атраноринни цито - ва генотоксикликни ва антиоксидант хусусиятларини ўрганиш ва АКТ киназа билан ўзаро таъсирини компьютерда моделлаштириш орқали ўсма хужайраларини бостиришни аниқлашни ўз ичига олган.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Атранориннинг спонтан гемолизга таъсири, микропланшетларни ўқиш учун Allsheng AMR-100 фотометрида (Хитой) тўлқин узунлиги $\lambda = 540$ бўлган супернатантларнинг оптик зичлигини ўлчаш орқали ўрганилди. Генотоксикликни ўрганиш учун pBR322 плазмиди (Thermo Fisher Scientific, АҚШ) *Escherichia coli* DH5 алфа бактериялар штаммида кўпайтирилди ва MidiPrep kit плазмидлар тўплами (Евроген, Россия) ёрдамида ажратилди. Шунингдек, атранориннинг генотоксиклиги ишқорий микрогелда электрофорез ёрдамида инсон РВМСс ДНК яхлитлигига текширилаётган моддаларнинг таъсирини ўлчашга асосланган ДНК комета таҳлили орқали баҳоланди. ДНК кометалари флуоресан микроскоп Micromed 3 LUM (Россия) ёрдамида тасвирланди. Барча усуллар В.В.Шаройко услубида амалга оширилди.

Генотоксикликни ўрганиш. Конформацияга қараб, плазмид ДНК молекулалари агароз гел электрофорези пайтида бошқача ҳаракат қилади. Ўта ўралган ҳолатда бўлган молекулалар энг узокқа чўзилади. Кучсизроқ ҳолатда бўлган бир занжирли бўшлиқларни ўз ичига олган молекулалар камроқ ўтади. Уларнинг ўртасида икки занжирли боғнинг узилиши натижасида ҳосил бўлган чизикли молекулалар ҳаракатланади. Бактериялардан ажратилган "натив" плазмид ДНК электрофорези, шунингдек, молекулаларга бир ёки икки занжирли узилишларни киритадиган ферментлар билан ишлов берилди. Амалдаги концентрацияларда атранорин ДНКда ушбу усул ёрдамида аниқланиши мумкин бўлган катта миқдордаги бўшлиқларни келтириб чиқармайди. H₂O₂ (ижобий назорат), PBS (салбий назорат) ва атранорин (C = 1-100 μ M) иштирокида инкубация қилинган одамнинг RVMS-да

кузатилган думдаги ДНКнинг ўртача % қийматлари, уч узунлиги ва комета учининг тезлиги аниқланди. H_2O_2 иштирокида ДНКнинг шикастланиш даражаси назорат хужайраларига қараганда анча юқори эканлигини кўриш мумкин. Шундай қилиб, ўрганилган концентрация диапазонидаги атранорин ДНКга зарар етказмади ва шунинг учун генотоксик таъсир кўрсатмади. H_2O_2 ($C=100 \mu M$), (1, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μM).

Цитотоксиклик. Шунинг таъкидлаш керакки, атранорин ўткир моноцитик лейкомия (ТНР-1), ўткир миелоид лейкомия (КГ-1) ва ўткир Mono-Mac-1 моноцитик лейкомия ўсимта хужайраларига қарши цитотоксик таъсир кўрсатади. Атранориннинг цитотоксиклик тадқиқотлари маълумотлари оқим цитометрияси усули билан олинган маълумотларга мос келади.

Оқим цитометрияси. Атранориннинг ТИМ-3 ва PD-L1 ифодасига таъсири KG-1, ТНР-1, Mono-Mac-01 хужайра линияларида ўрганилган. Хужайра яшовчанлигини пасайтиришнинг қуйидаги кўрсаткичлари аниқланди: KG-1 учун ҳаётгиллик ($90,92 \pm 2,85$) % дан ($64,60 \pm 16,15$) % гача, ТНР-1 учун ($88,6 \pm 5,30$) % дан ($20,45 \pm 6,43$) % гача, моно-MPC-1 учун ($81,73 \pm 2,40$) % дан ($22,10 \pm 2,76$) % гача камайди. KG-1 учун PD-L1 даражаси ($77,97 \pm 5,45$) % дан ($53,67 \pm 27,38$) % гача, ТНР-1 учун - s ($92,2 \pm 6,04$) % дан ($4,95 \pm 5,16$) % гача, Mono-Mac учун-1 - s ($97,87 \pm 0,25$) % дан ($26,87 \pm 4,87$) % гача. KG-1 учун ТИМ-3 даражаси ($77,2 \pm 0,7$) % дан ($75,67 \pm 1,06$) % гача, Mono-Mac - 1 учун ($43,77 \pm 1,01$) % дан ($4,77 \pm 0,85$) % гача, ТНР-1 учун ТИМ-3 етарли даражада тақдим этилмаган. Бир қатор тажрибалардан сўнг, фақат Mono-Mac-01 ТИМ-3 ва PD-L1 учун статистик аҳамиятга эга бўлди (PV қиймати = $0,0495$). Қолган озика муҳитлари статистик аҳамиятга эга эмас эди. Шунга ўхшаш натижалар атранорин таъсирида инсон суяк илиги хужайраларида олинган. ТИМ-3 ва PD-L1 ифодаси мос равишда 6,1 ва 3,4 бараварга камайди.

Маълум бўлган кичик молекулали АКТ ингибитори МК-2206 дигидрохлорид ($30 \mu M$) ҳам синондан ўтказилди ва шунга ўхшаш таъсир кўрсатди КГ-1 хужайра линиясида МК-2206 қўшилиши PD-L1 ифодасининг ($81,3 \pm 5,3$) % дан ($4,3 \pm 4,2$) % гача, ТИМ-3 ($82,9 \pm 4,6$) % дан ($21,9 \pm 7,6$) % гача ($p = 0,006$) пасайишига олиб келди. ТНР-1 хужайра чизиғида $30 \mu M$ МК-2206 таъсиридан кейин PD-L1 фаоллигининг пасайиши кузатилди ($87,4 \pm 20,04$) % дан ($12,5 \pm 12,1$) % гача ($p = 0,002$). Mono-Mac-1 хужайра линияси МК-2206 таъсиридан кейин PD-L1 даражасининг сезиларли даражада пасайишини ($97,26 \pm 1,14$) % дан ($12,9 \pm 8,0$) % гача ($p = 0,006$), Mono-Mac-1 хужайра линияларида ТИМ-3 ифодаси ($53,25 \pm 15,25$) % дан ($3,6 \pm 3,4$) % гача ($p = 0,006$) камайди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Атранориннинг АКТ киназа билан ўзаро таъсирини **компьютерда моделлаштириш.** АКТ киназа хужайра метаболизми, ўсиши, кўпайиши, дифференциацияси ва хужайра ҳаётчанлигида иштирок этадиган Р13 киназа (фосфоиноцитид 3-киназа) йўлидаги асосий оқсилдир. АКТ саратон касаллигида юқоридаги оқсиллардаги ўз мутацияси туфайли асосий равишда ҳаддан ташқари ифодаланганлиги кўрсатилган. Шундай қилиб, саратон терапиясида АКТга ингибитор таъсир қилишда беморларнинг яшовчанлик даражасини оширишда ёрдамчи сифатида хабар берилган. Саратон ва хужайранинг ортиқча ўсиши бузилишларида Р13 ва АКТдаги онкоген фаоллаштирувчи мутациялар иштироки туфайли АКТ ингибиторларини терапевтик восита сифатида ишлаб чиқиш бўйича фаол ҳаракатлар амалга оширилди. Шундай қилиб, АКТ оқили атраноринни боғлаш учун потенциал мақсад сифатида танланган. АКТни ингибитор таъсир механизмини оқсилнинг конформацион ўзгариши орқали амалга ошириш мумкин бўлган иккита боғланиш жойи маълум: АТФ билан рақобатлашадиган сайт ва аллостерик ингибиторлаш [12]. Шунинг учун атранорин билан боғланиш учун иккала боғланиш жойини ўрганишга қарор қилинди. Танланган АТФ рақобатбардош ингибитори AZD5363 (PDB ID 4GV1) билан АКТ1 оқсил модели танланди; PDB ID 13096 модели танланган аллостерик ингибитор билан боғланган АКТ1 кристалли тузилиши эди. АКТ гомологлари ўртасида иккала ингибиторланган жойини батафсил таққослаш (қўшимча маълумотларда) барча АКТ оқсиллари АТФ билан рақобатлашадиган боғланиш жойида ўхшашлигини кўрсатди, шунинг учун битта АКТ гомологи (масалан, АКТ1) атраноринни АТФ билан рақобатлашадиган сайт орқали боғлашда ўзаро таъсирни ўрганиш учун вакиллик тузилиши бўлиши мумкин. Шу билан бирга, аллостерик ингибиторланган жойлари кетма-кетлигини таҳлил қилиш АКТ1, АКТ2 ва АКТ3 оқсилларининг аминокислота таркибида сезиларли фарқларни аниқлади. Шунинг учун докинг тадқиқотлари учун учта гомологик АКТ1,2,3 моделларини яратиш керак, чунки кетма-кетликдаги фарқлар оқсилнинг аллостерик ингибацияси пайтида ўзаро таъсир интерфейси ва кейинги таркибий ўзгаришларга таъсир қилиши мумкин. АКТ оқсиллари билан боғланиш бўйича кейинги тадқиқотлар учун жами 6 та атранорин намуналари тайёрланди. Тайёргарлик 2D структурани минимал энергия сарфи билан 3D тузилишга айлантиришни ва Schredinger LigPrep асбоблари ёрдамида ионлаш ва таутомер ҳолатларни яратишни ўз ичига олган. Бундан ташқари, ADME хусусиятлари QikProp ёрдамида атранорин учун барча яратилган имкониятлар учун ишлаб чиқилган.

Атраноринни АКТ оксиллари билан бириктириш жуда аниқ XP-Glide ёрдамида амалга оширилди. Ҳар бир АКТ ингибиторланган жойига (АТФ-рақобатбардош (АКТ1-модел) ва аллостерик (АКТ1, 2,3-моделлар)) улангандан сўнг олинган энг юқори XP Gscore комплекслари кейинчалик 300 нс давомида молекуляр динамик таҳлилга (МД) ўтказилди. МД вақт ўтиши билан оксил-лиганд комплексининг барқарорлигини ва боғланиш яқинлигини баҳолаш учун компьютер томонидан яратилган физиологик шароитда молекуляр тизимнинг динамик хатти-ҳаракатларини моделлаштиради. Оксил-лиганд комплексининг барқарорлиги РМСД графиги ёрдамида баҳоланади, бу моделлаштириш даври охирида (300 нс) боғловчи кичик молекула ичидаги оксил ва лиганд атомларининг жойлашувининг уларнинг моделлаштиришдан олдинги бошланғич позициясига (0 нс) нисбатан оғишини ўлчайди. RMSD таҳлили симуляция даврида атранорин молекуласининг барқарорлигини кўрсатди АКТ2 ва АКТ3 комплекслари аллостерик жойлар билан боғланган, бу ерда МД нинг 300 сонияли цикли давомида лиганднинг камроқ кескин тебранишлари кузатилган. Шу билан бирга, барча атранорин комплексларининг RMSD графикалари атомларнинг тебранишлари рухсат этилган 1-3 Å ораллиғида эканлигини ва атранориннинг RMSD қийматлари оксилнинг RMSD қийматларидан бир оз юқори эканлигини кўрсатди, бу эса атранориннинг ҳар иккала боғланиш зонасида моделлаштириш даврида анча барқарор хатти-ҳаракатларини кўрсатади. Иккала боғланиш жойидаги атранориннинг асосий ўзаро таъсири ва боғланиш динамикаси 300 нс МД моделлаштириш ёрдамида намоиш этилди. АТФ билан рақобатлашадиган АКТ1 сайтининг асосий боғланиш схемаси Lys158, Lys179, Ala211, Thr230 дан иборат бўлиб, Glu234, Thr291 ва Asp292 билан биргалликда сув контакти ва атранориннинг гидроксил ва карбонил гуруҳлари билан ион боғланишлари орқали Н-боғланишларни ҳосил қилади. Қўшимча гидрофобик ўзаро таъсирлар Phe161, Val164, Met 227 ва Phe 438, Phe 442 туфайли юзага келди, улар атранориннинг бензол халқаларини янада барқарорлаштирди. АКТнинг аллостерик қисмидаги асосий боғловчи қолдиқлар барча АКТ оксилларида Gln79 ва Trp80 эди. Бошқа ўзаро таъсирлар, уларнинг динамикаси ва таъсири АКТ гомологига қараб турлича бўлган, аммо ўзаро таъсирнинг умумий чегараси аллостерик ҳудудда асосан кумулятив гидрофобик ўзаро таъсирлар, водород алоқалари ва сув алоқалари орқали аниқланиши мумкин. Аллостерик жойларда АКТ1 боғланишининг асосий намунаси Asn53, Ser56, Glu79, Thr80, Thr211, Leu264, Val270, Tyr272, Asp292 эди. Аллостерик жойларда АКТ1 боғланишининг асосий намунаси Asn53, Ser56, Glu79, Thr8167792 эди. Аллостерик ҳудуддаги АКТ2 нинг асосий боғловчи қолдиқлари Asn54, Gln79, Trp80, Leu266, Arg269, Val272, Tyr273, Asp275, Asp293, Tyr327 эди. АКТ3 боғланиш жойидаги асосий боғланиш намунаси Asn53, Gln78, Trp79, Ser123, Gln124, Leu208, Tyr261, Leu262, Ile267, Tyr269 дан иборат эди. Бундан ташқари, АКТ гомологларининг иккала боғланиш жойида АТФ ўзаро таъсирининг кучи ҳисоблаб чиқилган. Боғланишнинг ΔG-боғланиш қиймати минимал умумий энергияга эга бўлган вакиллик тузилиши учун MM-GBSA усули ёрдамида ҳисоблаб чиқилган Олинган ΔG-боғланиш қиймати HP-докинг баллининг асл кўрсаткичига мос келади ва АТФ нинг афзал боғланиши АКТ3 оксил комплексидаги максимал боғланиш кучи билан аллостерик жойда содир бўлади деган хулосага келиш мумкин.

Хулоса. Ушбу ишда бир қатор лишайникларнинг иккиламчи ароматик метаболити бўлган атранориннинг биологик мослиги, ситотоксиклиги ва генотоксиклигини ўрганишда ҳар томонлама тадқиқотлар ўтказилди. Мураккаб комплексли физик-кимёвий таҳлил усуллари ёрдамида тавсифланган: антирадикал фаоллик, ECV340 ва HEK293 хужайра линияларига нисбатан ситотоксиклик ва генотоксикликни ўрганишни ўз ичига олди. Атранорин гемолизга олиб келмаслиги, заиф проагрегант фаоллигини кўрсатиши, HSA ($K_b = 7,6 \times 10^4 \text{ M}^{-1}$) ва ДНК ($K_b = 2,88 \times 10^4 \text{ M}^{-1}$) билан барқарор комплекс ҳосил қилиши ва DPPH ва ABTS радикаллари билан модел реакцияларида аниқ антирадикал хусусиятларга эга эканлиги ва ситотоксик эмаслиги исботланган (ўсимта бўлмаган хужайра линияларига нисбатан ECV340 ва HEK293) ва генотоксикликни кўрсатмайди. Ушбу тадқиқотда PD-L1 ва TIM-3 нинг АКТга боғлиқ ифодасининг пасайиши натижаси эканлиги аниқланди. Бундан ташқари, атранорин-АКТ комплексларининг молекуляр симуляциялари атранорин молекуласининг АКТ3 ингибиторинининг аллостерик қисмида энг юқори боғланиш кучига эга оксиллар билан барқарор ўзаро таъсирини кўрсатди.

Адабиётлар рўйхати:

1. J.A. Elix, E. Stocker-Wörgötter, Biochemistry and secondary metabolites, in: *Lichen Biology* 104–133, Cambridge University Press, 2008, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790478.008>.
2. Hawksworth, D. L. Supplement to “Chemical and Botanical Guide to Lichen Products”. By Chicita F. Culbertson. The American Bryological and Lichenological Society (Reprinted from Bryologist,

73: (177–377). 1970. *The Lichenologist* 5, 179–179 (1971).

3. M.J. Calcott, D.F. Ackerley, A. Knight, R.A. Keyzers, J.G. Owen, Secondary metabolism in the lichen symbiosis, *Chem. Soc. Rev.* 47 (2018) 1730–1760.

4. S. Shibata, Yasuhiko Asahina (1880–1975) and His Studies on lichenology and chemistry of lichen metabolites on JSTOR, *Bryologist* 103 (2000) 710–719.

5. E. Studzinska-Sroka, A. Galanty, W. Bylka, Atranorin - an interesting lichen secondary metabolite, *Mini-Rev. Med. Chem.* 17 (2017).

6. M. Kosanirc, B. Rankovirc, T. Stanojkovirc, A. Rančirc, N. Manojlovirc, *Cladonia* lichens and their major metabolites as possible natural antioxidant, antimicrobial and anticancer agents, *LWT - Food Sci. Technol.* 59 (2014) 518–525.

7. B. Rankovirc, M. Miširc, S. Sukdolak, The antimicrobial activity of substances derived from the lichens *Physcia aipolia*, *Umbilicaria polyphylla*, *Parmelia caperata* and *Hypogymnia physodes*, *World J. Microbiol. Biotechnol.* 24 (2008) 1239–1242.

8. T.H. Vu, et al., Depsides: lichen metabolites active against hepatitis c virus, *PLoS One* 10 (2015) e0120405.

9. L. Desmarets, Lichen or associated microorganism compounds are active against human coronaviruses, *Viruses* 15 (2023) 1859.

10. T. Kristmundsdrottir, E. Jronsdrottir, H.M. ÆOgmundsdrottir, K. Ingrolfsdrottir, Solubilization of poorly soluble lichen metabolites for biological testing on cell lines, *Eur. J. Pharma. Sci.* 24 (2005) 539–543.

11. K.C. Kumar, S.K. Müller, Lichen Metabolites. 2. antiproliferative and cytotoxic activity of gyrophoric, usnic, and diffractaic acid on human keratinocyte growth, *J. Nat. Prod.* 62 (1999) 821–823.

12. N.B. Perry, et al., Antimicrobial, antiviral and cytotoxic activity of new Zealand lichens, *The Lichenologist* 31 (1999) 627–636.

13. E.R. Correchre, R.D. Enriz, M. Piovano, J. Garbarino, M.J. Gromez-Lechron, Cytotoxic and apoptotic effects on hepatocytes of secondary metabolites obtained from lichens, *Alternat. Lab. Animals* 32 (2004) 605–615.

Иқтибос учун: Абдумунинова Р.Н., Шаройко В.В., Холмуродова Д.Қ. Атранорин - миелодиспластик синдромни даволаш учун янги самарали дори воситаси // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 5(19). – Б. 47–51. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16968415>